

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA**

ARIANNE VIANA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO PROJETO EXTENSÃO V

Uberlândia
2025

ARIANNE VIANA ALVES DA SILVA

LATÓRIO PROJETO EXTENSÃO V

Relatório apresentado como requisito no
Componente Curricular do Curso de Graduação em
Engenharia Biomédica da Universidade Federal de
Uberlândia.

Professor: Dr. Adriano de Oliveira Andrade

Uberlândia
2025

1. Introdução

A Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa caracterizada pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na substância negra, cujas causas envolvem tanto fatores genéticos quanto ambientais (Klein, 2010). Seus sintomas se manifestam principalmente no sistema motor, comprometendo a marcha, o equilíbrio e a postura (Klein, 2010). Além das alterações cognitivas, são frequentes queixas de fadiga, ansiedade e dificuldades alimentares (Pfeiffer, 2016). Esses sintomas impactam significativamente a qualidade de vida dos indivíduos e, frequentemente, levam ao isolamento social, sobretudo devido às dificuldades na comunicação funcional (Barnish, 2016).

Diante dos impactos da DP, a atividade física fisioterapêutica e o suporte de um ambiente social estimulante são aspectos centrais na melhoria da qualidade de vida de pessoas com Parkinson. Intervenções fisioterapêuticas contribuem para a melhora da mobilidade, equilíbrio, força muscular e coordenação, reduzindo o risco de quedas e promovendo maior independência funcional (Ernst, 2024). Além disso, a inserção dos pacientes em ambientes sociais estimulantes, como grupos terapêuticos ou de exercícios em grupo, favorece a motivação, o engajamento nas atividades e o fortalecimento de vínculos afetivos, contribuindo para a redução da ansiedade, da depressão e do isolamento social (Gondim, 2016). Com em (Barnish, 2020), que foi avaliado as artes cênicas como forma de interação em grupo e participação ativa, principalmente na comunicação funcional e estado cognitivo dessas pessoas.

Com isso, as atividades desenvolvidas no projeto de extensão tiveram como objetivo principal promover a saúde física, cognitiva e emocional dos participantes, por meio de ações interdisciplinares que integrassem diferentes áreas do conhecimento. As práticas envolveram exercícios fisioterapêuticos para fortalecimento e alongamento dos membros superiores e inferiores, atividades cognitivas com foco em memória, atenção e raciocínio lógico. Também foram promovidas dinâmicas em grupo que incentivaram a socialização, a criatividade e a expressão emocional, como a arteterapia e jogos lúdicos, além de momentos educativos, como palestras sobre saúde bucal e qualidade de vida na terceira idade. Este projeto tem importância de promover um cuidado integral e humanizado, contribuindo para o envelhecimento ativo, a autonomia funcional e a prevenção de agravos à saúde, por meio do acolhimento, da escuta e da valorização das vivências individuais. Dessa forma, esse relatório descreva atividades que foram desenvolvidas ao longo de algumas semanas participação.

2. Semana 1

2.1 Atividade 1

No dia 17 de fevereiro de 2025, as atividades do grupo foram iniciadas com a condução da fisioterapeuta Luiza, que propôs uma sequência de alongamentos voltados principalmente para os membros superiores (Figura 1). O objetivo desses exercícios era promover o alongamento corporal, melhorar a mobilidade articular e preparar fisicamente os participantes para as atividades do dia. Entre os movimentos realizados, destacaram-se o ato de esticar os braços à frente e acima da cabeça, a rotação dos punhos em ambos os sentidos, além de movimentos do pescoço como olhar para cima e para baixo, promovendo o alongamento da musculatura do pescoço.

Em seguida, Fernanda introduziu uma atividade mais dinâmica, utilizando bolinhas como recurso. Cada participante foi orientado a segurar a bolinha com uma das mãos e, com o braço estendido, realizar um movimento cruzado tocando a perna oposta, alternando os lados. Este exercício, além de estimular a coordenação motora e o equilíbrio, também promoveu a ativação muscular e a atenção plena dos participantes, tornando o ambiente mais participativo e descontraído (Figura 2).

A segunda parte das atividades foi conduzida pela engenheira Lígia, que trouxe uma proposta lúdica com foco em trabalho em equipe, criatividade e planejamento. Após uma explicação clara sobre a atividade, os participantes foram divididos em pequenos grupos. Cada grupo recebeu materiais simples, cartolinas coloridas, tesouras e cola, e o objetivo era confeccionar o maior número possível de anéis interligados, formando uma corrente, dentro de um tempo limite (Figura 3).

Durante a atividade, foi possível observar diferentes estratégias adotadas pelos grupos: enquanto alguns se organizaram rapidamente, dividindo funções entre os membros (corte, colagem e montagem), outros demonstraram maior dificuldade em estabelecer uma divisão de tarefas eficiente, o que influenciou diretamente na produtividade. A proposta não tinha como foco principal a competição, mas sim a observação da capacidade de organização, cooperação e comunicação entre os participantes. Porém, foi possível observar que o grupo demonstra mais participação quando envolve competição.

Ao final da dinâmica, foi promovida uma breve conversa em grupo, na qual os participantes puderam refletir sobre a experiência, comentar suas percepções e destacar os desafios enfrentados. A atividade foi bem recebida por todos e se mostrou eficaz tanto

do ponto de vista motor quanto social, promovendo integração, trabalho em grupo e o desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes, como planejamento e resolução de problemas.

Figura 1 – Alongamento membro superiores.

Figura 2 – Atividade com bolinhas.

Figura 3 – Atividade de planejamento e organização com a confecção de corrente.

2.2 Atividade 2

No dia 19 de fevereiro de 2025, foi realizada uma atividade com abordagem sistêmica e consteladora, conduzida por Janielle. A proposta teve como objetivo promover momentos de autorreflexão, acolhimento emocional e fortalecimento dos vínculos afetivos, considerando as particularidades emocionais e psicológicas que acompanham o processo de envelhecimento e a convivência com uma condição neurológica crônica.

A atividade teve início com os participantes dispostos ao redor de uma mesa, criando um ambiente acolhedor e de escuta ativa. Cada idoso recebeu um coração de papel que simbolizava a si mesmo, como forma de representar sua presença, individualidade e trajetória de vida. Em seguida, foram distribuídos corações menores, que representavam figuras familiares significativas, pai, mãe e irmãos ou irmãs.

Durante a condução da dinâmica, os participantes eram convidados a escolher aleatoriamente um dos corações menores, que estavam dispostos virados para baixo, sem identificação visível. Cada escolha carregava um simbolismo emocional, e Janielle, explorava o significado que aquela figura familiar evocava para o participante. A partir disso, ela conduzia uma breve reflexão sobre a relação com essa pessoa, os sentimentos envolvidos e as possíveis influências emocionais na trajetória de vida.

Considerando o contexto do grupo, Janielle fez associações cuidadosas entre os aspectos emocionais trazidos pelos participantes e as vivências comuns relacionadas à Doença de Parkinson, como sentimento de perda de autonomia, mudanças nos papéis familiares, insegurança e necessidade de apoio constante. Ao abordar essas questões, ela buscou acolher as vulnerabilidades, resgatar histórias de força e superação e, principalmente, oferecer um espaço simbólico onde os participantes pudessem se sentir vistos e compreendidos.

A utilização de recursos visuais simples, como os corações de papel, facilitou a compreensão e o envolvimento dos idosos na atividade, mesmo diante das possíveis limitações cognitivas ou motoras impostas pela doença. Além disso, a abordagem simbólica e afetiva favoreceu a expressão de sentimentos muitas vezes difíceis de verbalizar diretamente. Alguns se referiram a ausência da mãe, ou a perda de algum irmão, de forma mais afetiva e saudosa.

Ao final da dinâmica, muitos participantes relataram se sentir mais leves, acolhidos e conectados com suas próprias histórias e com os colegas do grupo. A atividade não apenas promoveu um momento de introspecção e resgate de vínculos emocionais, mas também reforçou a importância do cuidado integral, que considera o corpo, a mente e os afetos, no acompanhamento de pessoas com Parkinson.

Neste dia estavam programados exercícios de fisioterapia, porém não ocorreram.

3. Semana 2

3.1 Atividade 1

No dia 24 de fevereiro de 2025, as atividades do grupo tiveram início com a condução do fisioterapeuta Eduardo, que propôs uma série de exercícios físicos voltados ao alongamento e fortalecimento muscular, adaptados às necessidades dos participantes idosos com Doença de Parkinson. A ênfase foi em movimentos sentados, garantindo maior segurança e conforto durante a prática (Figura 4).

Foram realizados alongamentos específicos para os membros inferiores, incluindo a extensão das pernas, rotações de tornozelo e exercícios de elevação dos calcanhares, com foco no fortalecimento da panturrilha. Esses movimentos são essenciais para a manutenção da mobilidade e para a prevenção de quedas, uma preocupação constante em indivíduos com Parkinson. Em seguida, foram realizados exercícios para os membros superiores, envolvendo o alongamento do pescoço, braços e punhos, com movimentos suaves e conscientes, sempre respeitando os limites de cada participante.

Após a sessão de fisioterapia, foi retomada a atividade realizada anteriormente no dia 17 de fevereiro, conduzida pela Lígia, a confecção da corrente de papel feita a partir de anéis interligados. Dessa vez, o objetivo principal era observar como o grupo se comportaria frente a uma proposta já conhecida: se haveria melhor organização, divisão de tarefas e cooperação entre os membros após a experiência anterior e a reflexão promovida ao final da primeira dinâmica.

Mais uma vez, os participantes foram divididos em pequenos grupos e receberam materiais: cartolinas coloridas, tesouras, cola (Figura 5). Também foi visto na semana anterior que para melhoria da atividade era preciso mais materiais para a confecção, assim foram disponibilizados mais tesouras, grampeadores e colas. Assim, desta vez notou-se uma melhora significativa na forma como os grupos se organizaram. Muitos lembraram das estratégias que funcionaram na semana anterior e conseguiram se planejar de forma mais eficaz, dividindo funções com mais clareza e se comunicando melhor entre si.

A repetição da atividade permitiu não apenas reforçar habilidades cognitivas como planejamento, memória e atenção, mas também consolidar aspectos socioafetivos importantes, como o fortalecimento dos vínculos interpessoais e o sentimento de pertencimento ao grupo. Além disso, contribuiu para aumentar a autoconfiança dos participantes, que demonstraram maior autonomia e engajamento ao longo da dinâmica.

Figura 4 – Atividade de planejamento e organização com a confecção de corrente.

Figura 5 – Atividade de planejamento e organização com a confecção de corrente.

3.2 Atividade 2

4. Semana 3

4.1 Atividade 1

4.2 Atividade 2

No dia 12 de março de 2025, as atividades do grupo iniciaram com uma proposta de estimulação corporal voltada ao reconhecimento dos sentidos, com ênfase no tato e nos gestos cotidianos relacionados ao ato de se alimentar. A condução da atividade envolveu uma abordagem sensível e integrativa, na qual o corpo foi utilizado como meio de expressão, percepção e reflexão.

A dinâmica teve início com movimentos repetitivos e ritmados, como levantar e abaixar a mão (Figura6), posicionar os braços sobre a mesa (Figura7) e simular o gesto de levar a colher à boca. Esses movimentos, inspirados em elementos da dança, foram realizados de forma lenta e consciente, com atenção ao ritmo e à repetição, despertando no grupo uma escuta corporal ativa. A repetição dos gestos, além de favorecer o fortalecimento da coordenação motora, também resgatou memórias do cotidiano e reforçou o vínculo entre ação, intenção e significado.

Em seguida, os participantes realizaram movimentos simbólicos como pegar uma maçã para comer ou tomar uma sopa, sempre com foco nas sensações táteis envolvidas em cada gesto. A ideia era trazer à tona a experiência sensorial do toque e a conexão entre o corpo e a função prática dos movimentos.

A proposta seguiu com um momento de partilha, no qual cada integrante foi convidado a expressar, em uma única palavra, o que a relação com o ato de se alimentar representava em termos de autonomia. As palavras escolhidas, como liberdade, dignidade, independência e respeito, revelaram a importância simbólica desse gesto cotidiano, principalmente no contexto do envelhecimento e das limitações motoras causadas pela Doença de Parkinson.

Foi conduzido, então uma reflexão ampliada, associando as palavras do grupo a temas como tecnologia, amizade e autonomia, propondo novos movimentos corporais que representassem essas ideias. O tato novamente foi estimulado por meio de gestos que lembraram apoio mútuo (como o toque nas mãos), uso simbólico de ferramentas e a construção de vínculos afetivos. A proposta permitiu que os participantes associassem o corpo ao pensamento, construindo um entendimento sensorial e emocional de conceitos abstratos por meio da vivência.

Após esse momento, a atividade seguiu com um tempo de socialização, no qual foram distribuídos jogos de mesa como UNO, dominó e jogo da memória (Figura8). Esses jogos contribuíram para a manutenção do estímulo cognitivo, da interação social e do lazer entre os participantes, promovendo momentos de descontração, cooperação e fortalecimento dos vínculos dentro do grupo. Além disso, as partidas incentivaram o raciocínio lógico, a memória e o foco, trabalhando de forma leve e lúdica capacidades que também são importantes para o cotidiano dos idosos.

Figura 6 – Movimento de levantar e abaixar as mãos.

Figura 7 – Posicionar as mãos sobre a mesa.

Figura 8 – Jogos de mesa.

5. Semana 4

5.1 Atividade 1

No dia 17 de março de 2025, as atividades do programa foram iniciadas com uma breve sessão de aquecimento, composta por alongamentos dinâmicos dos membros superiores e inferiores, com o objetivo de preparar o corpo para os exercícios subsequentes e reduzir o risco de lesões. Em seguida, foram realizados exercícios de dupla tarefa motora, que envolvem a execução simultânea de movimentos distintos com os

membros superiores e inferiores, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e atenção dividida.

Os participantes executaram movimentos de alternar os passos no lugar, simulando uma marcha estacionária (Figura 9). Essa combinação estimula tanto a mobilidade articular quanto a função cardiorrespiratória.

A sequência continuou com um exercício de controle postural (Figura 10), no qual os participantes permaneceram em pé, se apoiando na parede em isometria. Essa posição exige ativação da musculatura estabilizadora do tronco, favorecendo o aprimoramento do equilíbrio estático e da consciência corporal.

Foi proposto também um exercício de agachamento com os braços tocavam no tornozelo, enquanto se levantava e subia (Figura 11). Essa atividade visa o fortalecimento dos membros inferiores, o alinhamento postural e o desenvolvimento da resistência muscular, além de envolver a coordenação entre segmentos corporais e o controle do centro de gravidade durante o movimento.

Após a primeira parte das atividades físicas, a condução das dinâmicas foi assumida por Lígia, que organizou uma atividade lúdica e interativa com foco no estímulo cognitivo e na socialização dos participantes. A dinâmica, conhecida como “Quem sou eu?”, consistia na formação de pequenos grupos, nos quais cada integrante recebia um papel colado na testa com o nome de um objeto, personagem ou figura conhecida (Figura 12). A temática desses nomes era alterada a cada rodada. O objetivo da atividade era que cada participante descobrisse qual nome estava em sua testa por meio de perguntas feitas ao grupo, com respostas dadas apenas em "sim" ou "não". Depois os participantes foram divididos em grupos, e um representante de cada grupo era responsável por desenhar no quadro uma palavra sorteada, enquanto os demais integrantes tentavam adivinhar o que estava sendo representado. A proposta incentivou o raciocínio rápido, a criatividade, a cooperação em grupo.

Figura 9 – Exercício de marcha estacionária.

Figura 10 – Exercício de controle postural.

Figura 11 – Exercício de agachamento.

Figura 12 – Jogo “Quem sou eu?”.

5.2 Atividade 2

No dia 19 de março de 2025, as atividades do grupo foram realizadas no anfiteatro do bloco 1E da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e conduzidas por Pedro e Juliana B. A proposta do encontro teve como foco a arteterapia, uma abordagem terapêutica que utiliza a expressão artística como forma de acessar emoções, estimular a criatividade e promover o autoconhecimento.

A atividade teve início com uma explicação introdutória sobre o que é a arteterapia, abordando seu papel no cuidado com a saúde emocional e sua aplicabilidade em diferentes contextos, especialmente com grupos em situação de vulnerabilidade ou com condições crônicas de saúde. Em seguida, foi realizada uma reflexão coletiva sobre o significado simbólico das cores e as sensações que elas despertam em cada pessoa. Os participantes compartilharam espontaneamente suas percepções e associações, criando um ambiente de escuta sensível e acolhedora.

Logo após esse momento de sensibilização, foram distribuídas folhas de papel e giz de cera colorido. Cada participante foi convidado a desenhar algo que representasse os sentimentos que estavam vivenciando naquele momento, escolhendo livremente as cores que mais se conectavam com suas emoções. O exercício incentivou a introspecção e a liberdade de expressão emocional, sem a necessidade de julgamento estético ou técnico.

Ao final, foi promovido um momento de partilha, no qual os integrantes puderam falar sobre como se sentiram durante a realização do desenho, o porquê da escolha das cores e o que elas simbolizavam em suas experiências pessoais. Essa etapa foi fundamental para ampliar a consciência emocional, fortalecer vínculos e promover um espaço de escuta empática e valorização das vivências individuais.

Figura 13 – Desenho arteterapia.

6. Semana 5

6.1 Atividade 1

No dia 24 de março de 2025, as atividades do grupo tiveram início com a participação da fisioterapeuta Luiza, que orientou uma série de alongamentos com foco principal nos membros superiores. A proposta visava preparar o corpo para as atividades subsequentes, estimulando a mobilidade das articulações, o alongamento muscular e a ativação física dos participantes. Durante a sequência, foram realizados movimentos como a elevação dos braços à frente do corpo e acima da cabeça, rotações dos punhos em ambos os sentidos e exercícios cervicais, como direcionar o olhar para cima e para baixo, com o intuito de promover o alongamento da musculatura do pescoço. A condução cuidadosa da profissional proporcionou um momento de consciência corporal e ativação física leve, essencial para o bem-estar geral dos envolvidos.

Ao final do encontro, a segunda parte das atividades com jogos no qual foram distribuídos jogos de mesa como UNO, dominó, jogo da memória e xadrez (Figura 14). Esses jogos contribuíram para a manutenção do estímulo cognitivo, da interação social e do lazer entre os participantes, promovendo momentos de descontração, cooperação e fortalecimento dos vínculos dentro do grupo. Além disso, as partidas incentivaram o raciocínio lógico, a memória e o foco, trabalhando de forma leve e lúdica capacidades que também são importantes para o cotidiano dos idosos.

Figura 14 – Jogo de xadrez.

6.2 Atividade 1

No dia 26 de março de 2025, as atividades do grupo foram iniciadas com a condução de Janielle, que realizou uma abordagem com base na constelação familiar e na visão sistêmica (Figura 15). Durante esse momento, os participantes foram convidados a refletir sobre suas relações familiares e vivências pessoais, promovendo um espaço de

escuta, acolhimento e autoconhecimento. A proposta buscava despertar percepções emocionais e fortalecer o vínculo consigo mesmo e com o grupo, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência mais integrada entre corpo, mente e emoções.

Em seguida, as atividades foram conduzidas por Eduardo, com foco na fisioterapia e no estímulo motor fino, especialmente voltado para as mãos e a coordenação motora (Figura 16). Foram utilizados balões como ferramentas terapêuticas: os participantes iniciaram enchendo os balões, atividade que também estimula a respiração e a musculatura torácica, e depois realizaram movimentos de apertar suavemente o balão utilizando apenas os dedos, promovendo o fortalecimento da musculatura intrínseca das mãos e a sensibilidade tátil.

Além disso, foi realizada uma atividade lúdica com copo, água e canudinho, em que os participantes sopravam a água dentro do copo (Figura 17). Essa prática estimula não apenas a coordenação motora e a força pulmonar, mas também auxilia na atenção e no controle respiratório, sendo especialmente benéfica para pessoas com doenças neurológicas, como o Parkinson. As atividades do dia uniram aspectos terapêuticos e lúdicos, promovendo bem-estar físico, mental e emocional de forma integrada.

Figura 15 – Constelação familiar.

Figura 16 – Exercícios com balão.

Figura 17 – Exercício com copo e canudinho.

7. Semana 6

7.1 Atividade 1

No dia 31 de março de 2025, as atividades do grupo tiveram início com uma sessão de fisioterapia conduzida pela Luiza, focada principalmente em alongamentos e exercícios de fortalecimento dos membros inferiores. Os participantes realizaram movimentos como extensão e flexão das pernas, elevação alternada dos joelhos e exercícios para ativação da musculatura dos quadríceps e panturrilhas, visando à melhora da força muscular, equilíbrio e mobilidade funcional, aspectos importantes para a manutenção da autonomia em idosos, especialmente aqueles com comprometimentos motores como os decorrentes do Parkinson.

Na sequência, foi proposta uma atividade dinâmica voltada ao desenvolvimento da atenção, coordenação motora e agilidade. Cones de diferentes cores foram dispostos no espaço e, conforme as instruções de um dos voluntários, os participantes deveriam posicionar o pé direito ou esquerdo sobre o cone indicado. A dinâmica exigia concentração, resposta rápida aos comandos verbais e controle corporal, funcionando como uma atividade de dupla tarefa, uma vez que combinava esforço motor com atenção cognitiva.

Depois foi dividido em grupos para que eles jogassem um dominó com operações matemáticas, com intuito de estimular raciocínio e memória.

7.2 Atividade 2

No dia 02 de abril de 2025, as atividades do grupo foram iniciadas com uma explicação do Pedro sobre a disartria, um distúrbio motor da fala que pode comprometer a articulação das palavras, frequentemente associado a condições neurológicas como o

Parkinson. Com o intuito de promover a consciência fonética e o controle motor da musculatura orofacial, Pedro conduziu exercícios de dicção com frases desafiadoras, como “O rato roeu a roupa do rei de Roma”. A proposta era repetir as frases movimentando o mínimo possível os lábios e a língua, estimulando o controle motor fino da fala.

Em seguida, foram realizadas atividades fisioterapêuticas, envolvendo aquecimento e fortalecimento dos membros superiores e inferiores. Os participantes utilizaram pesos leves durante os exercícios para promover o fortalecimento muscular, com foco em movimentos controlados de braços e pernas, favorecendo a resistência e o condicionamento físico.

A próxima dinâmica teve caráter lúdico e cognitivo: uma adaptação da brincadeira da "batata quente", utilizando bolas coloridas. Os participantes passavam a bola entre si e, ao parar, quem estivesse com a bola deveria dizer um mês do ano. Essa atividade teve como objetivo estimular a memória, a atenção e a agilidade mental, além de promover interação e diversão entre os integrantes.

Na sequência, o grupo foi dividido para a realização de dois circuitos simultâneos (Figura 18). Um dos grupos participou de um circuito motor com cones, no qual os participantes deveriam pular elevando os joelhos, realizar movimentos em zigue-zague e executar deslocamentos com a bola, batendo-a no joelho a cada passo, promovendo a coordenação motora, o equilíbrio e a força muscular. Enquanto isso, o outro grupo realizava exercícios de mobilidade com cabos de vassoura, trabalhando a amplitude de movimento dos ombros e braços, com alongamentos em diferentes direções.

Figura 18 – Circuito de exercícios.

8. Semana 7

8.1 Atividade 1

No dia 07 de abril de 2025, as atividades do grupo tiveram início com uma série de alongamentos conduzidos com foco na preparação física e na mobilidade dos participantes. Os exercícios foram direcionados tanto para os membros superiores quanto inferiores. Para os membros inferiores, foram realizados movimentos de extensão de pernas, rotações dos tornozelos em ambos os sentidos e exercícios de elevação dos calcanhares, com o objetivo de fortalecer a musculatura da panturrilha e estimular o equilíbrio e a estabilidade postural. Já os alongamentos para membros superiores incluíram movimentos de abertura de braços, rotação de punhos e mobilização dos ombros e pescoço, promovendo maior amplitude de movimento e alívio de tensões musculares.

Após essa etapa física, os participantes realizaram atividades cognitivas com o objetivo de estimular funções como atenção, memória, raciocínio lógico e percepção visual. Foram distribuídas diversas tarefas impressas, incluindo palavras cruzadas, desafios de sequência lógica, desenhos de simetria, labirintos e jogos dos sete erros (Figura 19). Essas atividades não apenas reforçaram o engajamento mental dos integrantes, como também incentivaram a concentração e a resolução de problemas, sendo fundamentais no acompanhamento terapêutico de indivíduos com comprometimentos neurológicos.

Figura 19 – Atividades cognitivas.

8.2 Atividade 2

No dia 09 de abril de 2025, as atividades do grupo tiveram início com uma sequência de exercícios de alongamento, com foco na preparação corporal e na promoção da mobilidade dos participantes. Os movimentos contemplaram tanto os membros superiores quanto os inferiores, buscando favorecer a amplitude articular, o fortalecimento muscular e o relaxamento das tensões acumuladas.

Para os membros inferiores, foram realizados exercícios como a extensão das pernas, rotações dos tornozelos em ambos os sentidos e elevações alternadas dos calcanhares, que auxiliam no fortalecimento da musculatura da panturrilha, no estímulo ao retorno venoso e na melhora do equilíbrio postural. Já nos membros superiores, os alongamentos incluíram aberturas e elevações dos braços, rotações dos punhos, além de movimentações dos ombros e do pescoço, favorecendo a liberação de tensões e o aumento da flexibilidade.

Após o momento inicial de aquecimento físico, os participantes realizaram atividades voltadas à coordenação motora fina e à destreza manual, utilizando testes padronizados como o Box and Blocks Test (BBT) e o Nine Hole Peg Test (NHPT). Cada integrante executou as tarefas dentro de um tempo determinado, com o objetivo de estimular habilidades motoras específicas, como a velocidade, precisão e controle dos movimentos das mãos e dos dedos (Figura 20).

Figura 19 – Atividades cognitivas.

9. Semana 8

9.1 Atividade 1

9.2 Atividade 2

No dia 16 de abril de 2025, as atividades do grupo iniciaram-se com a continuidade das ações voltadas à disartria: distúrbio neurológico que compromete a articulação da fala, podendo também afetar a respiração, alimentação e a comunicação como um todo. As atividades começaram com uma explicação informativa abordando as principais características da disartria, suas causas, impactos no cotidiano dos indivíduos e a importância dos exercícios terapêuticos como forma de reabilitação.

Em seguida, foram conduzidos diversos exercícios específicos para reabilitação da fala e fortalecimento muscular orofacial. Os participantes praticaram a repetição de sons e frases como “cá cam cá cam”, “se si saiu cedo”, bem como combinações de vogais (A, E, I) e sílabas (ex: “i u pa”), com o objetivo de trabalhar a articulação, coordenação e entonação da fala. Também foram realizados sons contínuos como zumbido de abelha (“zzz”), barulho de chaleira e emissão de ar com os dentes cerrados, estimulando a precisão articulatória e o controle respiratório.

As expressões faciais também foram exercitadas, com movimentos como sorriso exagerado, expressão de nojo, espanto, emburrado e projeção do “beijo”, além de exercícios com a língua e movimentos do queixo para frente e para trás. Ainda dentro do campo da comunicação, os participantes praticaram entonação de perguntas e treino de prosódia, mantendo o tom e ritmo durante a fala.

Complementando as atividades, foram realizados exercícios motores e respiratórios. Para os membros superiores, os movimentos incluíram abrir e fechar as mãos, fazer pinça com os dedos, alongar os braços para cima, abraçar-se e movimentar os ombros para frente e para trás com os braços relaxados. Já para os membros inferiores, foram feitos exercícios de elevação sobre a ponta dos pés e sobre os calcanhares, alternância dos pés para frente e para trás, e giros dos pés com as pernas elevadas. Os exercícios respiratórios foram associados a movimentos corporais, como levantar o braço e a perna esquerda durante a inspiração e abaixar durante a expiração, alternando com o lado direito. Também foi praticada a marcha sentada, incentivando a coordenação motora e o ritmo respiratório.

Por fim, foi realizada uma dinâmica de “Mitos e Verdades” envolvendo questões sobre saúde bucal, contribuindo para a educação em saúde dos participantes. Entre os tópicos abordados, discutiu-se, por exemplo, que o flúor continua sendo eficaz na prevenção de cáries mesmo na terceira idade; que o uso de dentadura não exclui a necessidade de acompanhamento odontológico; que escovar os dentes com força não remove manchas e pode ser prejudicial; e que a saúde bucal está diretamente relacionada

à saúde geral, como doenças cardíacas e diabetes. Também foram desmistificados pontos como o uso de implantes por idosos com osteoporose, o clareamento dentário na terceira idade e a crença de que o flúor causa Alzheimer.

10. Semana 9

10.1 Atividade 1

No dia 23 de abril de 2025, as atividades do grupo tiveram início com uma roda de conversa reflexiva sobre o papel da tecnologia no contexto social contemporâneo (Figura 20). A discussão abordou a tecnologia como um conjunto de técnicas criadas a partir da experiência humana e da criatividade, destacando que a inovação nasce da necessidade e requer coragem, motivação e disposição para transformar desafios em soluções práticas. Durante o diálogo, foram ressaltados aspectos como a socialização, a cooperação e a importância da percepção do movimento na construção de novas formas de interação, especialmente entre os idosos, que vêm cada vez mais se aproximando dos recursos tecnológicos como meio de autonomia e inclusão.

Na sequência, foram realizadas atividades físicas com o auxílio de bastões, com foco no fortalecimento muscular, equilíbrio postural e coordenação motora (Figura 21). Entre os exercícios, destacaram-se: levantar e sentar utilizando o bastão como apoio; movimentar o bastão à frente do corpo, levando-o para frente e para trás; prática de isometria com o bastão elevado; realizar o movimento de sentar segurando o bastão acima da cabeça; e flexionar o joelho com a perna estendida à frente, utilizando o bastão como suporte.

Figura 20 – Roda de conversa sobre tecnologia.

Figura 21 – Exercícios com bastão.

11. Conclusão

Ao longo desses encontros, foi possível vivenciar momentos de troca, aprendizado e afeto que foram muito além das atividades propostas. Todos os momentos compartilhados reforçaram a importância do cuidado integral com o outro, não apenas físico, mas também emocional e social.

Foi gratificante perceber, a cada encontro, a evolução individual e coletiva dos participantes, seja por meio da melhora na mobilidade, da espontaneidade nas dinâmicas ou simplesmente pela alegria em estar ali. A experiência mostrou que pequenas ações, feitas com dedicação, empatia e escuta, podem gerar grandes impactos na vida das pessoas.

Como estudante, esse projeto também proporciona transformação, mais do que aplicar técnicas, foi possível vivenciar relações humanas reais, e levar essas memórias e ensinamentos para além da universidade. Ensinando sobre o outro, mas também sobre nós mesmos, sobre o valor do tempo, da presença e da simplicidade.

12. Referências

BARNISH, Maxwell S.; BARRAN, Susannah M. A systematic review of active group-based dance, singing, music therapy and theatre interventions for quality of life, functional communication, speech, motor function and cognitive status in people with Parkinson's disease. *BMC Neurology*, v. 20, p. 1-15, 2020.

BARNISH, Maxwell S. et al. Roles of cognitive status and intelligibility in everyday communication in people with Parkinson's disease: a systematic review. *Journal of Parkinson's Disease*, v. 6, n. 3, p. 453-462, 2016.

ERNST, Moritz et al. Physical exercise for people with Parkinson's disease: a systematic review and network meta-analysis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 4, 2024.

GONDIM, Ihana Thaís Guerra de Oliveira; LINS, Carla Cabral dos Santos Accioly; CORIOLANO, Maria das Graças Wanderley de Sales. Exercícios terapêuticos domiciliares na doença de Parkinson: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 19, n. 2, p. 349-364, 2016.

KLEIN, Johannes C. et al. Neurotransmitter changes in dementia with Lewy bodies and Parkinson disease dementia in vivo. *Neurology*, v. 74, n. 11, p. 885-892, 2010.

PFEIFFER, Ronald F. Non-motor symptoms in Parkinson's disease. *Parkinsonism & Related Disorders*, v. 22, p. S119-S122, 2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA
ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO V

Isabela Gonçalves de Andrade

RELATÓRIO FINAL - EXTENSÃO 5

UBERLÂNDIA – MG

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ATIVIDADES SEMANAIS.....	4
3. CONCLUSÃO.....	22
4. REFERÊNCIAS.....	24

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa complexa, caracterizada não apenas por sintomas motores, como tremores e rigidez, mas também por manifestações não motoras, incluindo declínio cognitivo, depressão e isolamento social (Poewe et al., 2017). Os desafios enfrentados pelos pacientes vão além do aspecto físico. Dificuldades na fala, alterações cognitivas, distúrbios do sono, fadiga e sintomas depressivos também fazem parte da rotina de muitos portadores da doença. Estima-se que aproximadamente 30% dos pacientes desenvolvam demência ao longo da doença, o que reforça a necessidade de abordagens terapêuticas integradas (Aarsland et al., 2021).

Neste contexto, intervenções multidisciplinares que combinam fisioterapia, estimulação cognitiva e suporte emocional têm demonstrado eficácia na melhoria da qualidade de vida desses pacientes (Radder et al., 2019). Atividades em grupo, como arteterapia e exercícios físicos adaptados, podem reduzir a progressão dos sintomas e promover maior autonomia. Além disso, o ambiente social acolhedor de casas de apoio desempenha um papel crucial no combate ao isolamento, fator frequentemente associado à piora do quadro clínico (Schrag et al., 2015).

Pensando nisso, surgiu o projeto “Mãos que Vibram”, uma iniciativa promovida pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde o projeto tem como objetivo principal a conscientização sobre a Doença de Parkinson e o fortalecimento do suporte aos pacientes, por meio de ações educativas, culturais e de bem-estar. O presente projeto de extensão teve como objetivo implementar um programa de intervenções semanais, divididas em duas sessões por semana, durante 11 semanas. As atividades foram planejadas para abordar três eixos principais:

1. Físico: Exercícios de fortalecimento, equilíbrio e coordenação motora.
2. Cognitivo: Dinâmicas de memória, atenção e raciocínio lógico.
3. Emocional/Social: Arteterapia, rodas de conversa e atividades lúdicas em grupo.

Este relatório descreve as atividades realizadas, os resultados observados e as reflexões sobre o impacto do projeto tanto para os participantes quanto para a equipe executora.

Entre as atividades desenvolvidas durante o evento estão palestras informativas, apresentações, dinâmicas de grupo e práticas físicas adaptadas, sempre com foco na inclusão, no estímulo das habilidades cognitivas e motoras, e na promoção da autoestima. O projeto

busca ainda ampliar o diálogo entre universidade, comunidade e entidades de apoio, contribuindo para um cuidado mais integral e humanizado aos portadores de Parkinson.

2. ATIVIDADES SEMANAIS

Semana 1

Dia 1 – 17/02/2025:

No primeiro dia de atividades (17/02/2025), a fisioterapeuta Luiza iniciou os trabalhos com uma série de alongamentos voltados para os membros superiores, incluindo movimentos como esticar os braços à frente e acima da cabeça, rotação dos punhos e exercícios cervicais. Em seguida, Fernanda introduziu uma atividade dinâmica utilizando bolinhas, onde os participantes eram orientados a segurar as bolinhas e realizar movimentos cruzados tocando a perna oposta, trabalhando coordenação motora e equilíbrio. A engenheira Lígia finalizou o dia com uma atividade lúdica de confecção de correntes de papel em grupos, estimulando o trabalho em equipe e o planejamento, além de incentivar os membros nas funções de corte, cola e montagem das correntes de papel, incentivando uma competição entre os participantes do grupo.

Dia 2 – 19/02/2025:

No segundo dia (19/02/2025), Janielle conduziu uma abordagem sistêmica e consteladora, utilizando corações de papel para representar vínculos familiares e promover momentos de autorreflexão e acolhimento emocional. Os participantes compartilharam histórias pessoais e reflexões sobre suas relações familiares, a partir de símbolos visuais (corações) que significavam uma figura familiar de cada participante, criando um ambiente de escuta ativa e apoio mútuo. As atividades de fisioterapia previstas para este dia não foram realizadas devido ao tempo dedicado à dinâmica emocional.

Semana 2

Dia 1 – 24/02/2025:

No dia 24/02/2025, o fisioterapeuta Eduardo iniciou as atividades com exercícios adaptados para idosos com Parkinson, focando em alongamentos e fortalecimento muscular dos membros inferiores (como extensão de pernas e rotação de tornozelos) e superiores (alongamento de pescoço e punhos), todos realizados na posição sentada para maior segurança. Após a sessão de fisioterapia, Lígia retomou a atividade de confecção de correntes

de papel, observando uma melhora significativa na organização e cooperação entre os participantes em comparação com a semana anterior, com os grupos demonstrando maior eficiência na divisão de tarefas.

Dia 2 – 26/02/2025:

Semana 3

Dia 1 – 03/03/2025:

Feriado do carnaval.

Dia 2 – 05/03/2025:

Feriado do carnaval.

Semana 4**Dia 1 – 10/03/2025:**

Atividades do encontro do dia, foram feitas para o desenvolvimento cognitivo, sendo atividades e ginástica para o cérebro, com a fisioterapeuta Ligia e Camille. Em seguida, para os exercícios físicos, mobilidade e coordenação motora dos membros superiores e inferiores.

Dia 2 – 12/03/2025:

As atividades iniciaram com uma estimulação corporal focada nos sentidos, especialmente o tato, através de movimentos ritmados inspirados em ações cotidianas como levar comida à boca. Os participantes realizaram gestos simbólicos de alimentação (pegar maçã, tomar sopa) para reforçar a conexão corpo-mente, seguidos por uma roda de conversa onde expressaram, em uma palavra, o significado da alimentação (autonomia, dignidade). Na segunda parte, exploraram conceitos abstratos como amizade e tecnologia através de movimentos corporais e toque. O encontro encerrou com jogos de mesa (UNO, dominó, memória) que promoveram socialização, estimulação cognitiva e fortalecimento de vínculos, trabalhando memória, raciocínio e interação de forma lúdica.

Semana 5

Dia 1 – 17/03/2025:

A sessão começou com exercícios preparatórios, incluindo alongamentos dinâmicos para aquecer os músculos de forma segura. Os participantes então realizaram atividades que combinavam movimentos de braços e pernas simultaneamente, desenvolvendo coordenação, equilíbrio e capacidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Destaque para a marcha no lugar com variações de movimento, que ajudou na mobilidade e respiração, e para os exercícios de postura contra a parede, fortalecendo a região do tronco. O agachamento com toque nos tornozelos trabalhou especialmente as pernas, melhorando força e estabilidade. Na parte lúdica, o jogo "Quem sou eu?" estimulou a mente e a interação social. Divididos em grupos, os participantes usaram pistas e desenhos para adivinhar personagens e objetos, exercitando a criatividade e o raciocínio rápido de forma divertida e colaborativa.

Dia 2 – 19/03/2025:

Realizou-se uma sessão de arteterapia no anfiteatro da UFU, conduzida por Pedro e Juliana. A atividade começou com uma discussão sobre o poder terapêutico da arte e o significado emocional das cores, onde os participantes compartilharam suas percepções pessoais.

Na prática, os pacientes expressaram seus sentimentos através de desenhos com giz de cera, em um ambiente livre de julgamentos. O encontro terminou com um círculo de

compartilhamento, onde cada um explicou sua obra e a relação entre cores e emoções, fortalecendo a conexão grupal e o autoconhecimento.

Semana 6

Dia 1 – 24/03/2025:

No dia 24 de março de 2025, as atividades tiveram início com uma sessão de fisioterapia focada nos membros superiores, conduzida pela profissional Luiza. Os participantes realizaram alongamentos específicos que incluíram elevações de braços, rotações de punhos e movimentos cervicais, todos executados de forma suave e controlada para promover a mobilidade articular, o relaxamento muscular e a consciência corporal. Estes exercícios preparatórios não só aqueceram o corpo de maneira segura, mas também criaram uma base importante para as atividades subsequentes.

Na segunda parte do encontro, o grupo participou de jogos interativos como UNO, dominó, jogo da memória e xadrez. Estas atividades lúdicas serviram como ferramenta valiosa para estimular funções cognitivas como memória, concentração e raciocínio lógico, enquanto promoviam a socialização e a construção de vínculos entre os participantes. O ambiente descontraído permitiu que todos se envolvessem de acordo com suas capacidades, transformando o aprendizado em momentos de diversão compartilhada.

Dia 2 – 26/03/2025:

A sessão iniciou com uma abordagem de constelação familiar conduzida por Janielle, onde os participantes refletiram sobre suas relações pessoais em um ambiente acolhedor que promoveu autoconhecimento e integração emocional. Na sequência, Eduardo coordenou exercícios de fisioterapia focados na motricidade fina, utilizando balões para trabalhar respiração e fortalecimento muscular das mãos, além de uma atividade com copos d'água e canudinhos que desenvolveu coordenação motora e controle respiratório. As intervenções combinadas do dia ofereceram uma abordagem integrada, trabalhando simultaneamente

aspectos físicos, emocionais e sociais de maneira lúdica e terapêutica, demonstrando a eficácia das terapias complementares no manejo dos sintomas do Parkinson.

Semana 7

Dia 1 – 31/03/2025:

A sessão começou com exercícios de fisioterapia focados nos membros inferiores, incluindo alongamentos, extensão e flexão de pernas, e elevação de joelhos, visando melhorar força muscular, equilíbrio e mobilidade. Em seguida, os participantes realizaram uma atividade dinâmica com cones coloridos, que exigia atenção, coordenação motora e agilidade, trabalhando a capacidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente.

Para finalizar, o grupo foi dividido em equipes para jogar dominó com operações matemáticas, uma atividade lúdica que estimulou o raciocínio lógico e a memória, enquanto promovia interação social e trabalho em equipe. O encontro integrou cuidados físicos e cognitivos, reforçando a importância de abordagens multidisciplinares no tratamento do Parkinson.

Dia 2 – 02/04/2025:

A sessão iniciou com uma abordagem educativa sobre disartria, onde Pedro explicou esse distúrbio da fala comum no Parkinson e conduziu exercícios de dicção com trava-línguas, trabalhando o controle motor orofacial. Em seguida, atividades fisioterapêuticas com pesos leves fortaleceram membros superiores e inferiores, melhorando a resistência física.

A parte lúdica incluiu uma versão adaptada da "batata quente", onde os participantes, ao receberem a bola, mencionaram meses do ano - estimulando memória e agilidade mental de forma divertida. O encontro culminou com circuitos simultâneos: um grupo trabalhou coordenação motora e equilíbrio em um percurso com cones e bolas, enquanto o outro realizou exercícios de amplitude articular com cabos de vassoura, promovendo flexibilidade e força nos membros superiores.

Semana 8

Dia 1 – 07/04/2025:

No dia 07 de abril de 2025, as atividades começaram com uma sessão de alongamentos cuidadosamente planejada para trabalhar todo o corpo. Os participantes realizaram exercícios específicos para membros inferiores - como extensão de pernas, rotação de tornozelos e elevação de calcanhares - que ajudaram a fortalecer a musculatura das pernas e melhorar o equilíbrio. Paralelamente, os alongamentos para membros superiores, incluindo abertura de braços, rotação de punhos e movimentos do pescoço, promoveram maior flexibilidade e alívio de tensões nas articulações. Esta preparação física foi essencial para criar uma base segura para as atividades seguintes.

Na sequência, o grupo dedicou-se a desafios cognitivos variados, como palavras cruzadas para estimular o vocabulário, sequências lógicas para exercitar o raciocínio, desenhos de simetria para aprimorar a percepção visual e jogos dos sete erros para trabalhar a atenção aos detalhes. Essas atividades impressas, além de divertidas, serviram como ferramentas valiosas para manter a mente ativa e enfrentar os desafios cognitivos associados à doença. O encontro mostrou mais uma vez como a combinação de exercícios físicos e mentais pode oferecer uma

abordagem completa no cuidado com pacientes com Parkinson, trabalhando simultaneamente corpo e mente de forma integrada e prazerosa.

Dia 2 – 09/04/2025:

A sessão iniciou com uma série completa de alongamentos dinâmicos, cuidadosamente elaborada para promover a mobilidade integral dos participantes. Para os membros inferiores, foram realizados exercícios de extensão de pernas, rotações de tornozelos e elevações alternadas de calcanhares, que contribuíram significativamente para o fortalecimento muscular e aprimoramento do equilíbrio postural. Também fizeram os alongamentos para membros superiores - incluindo aberturas de braços, rotações de punhos e movimentos suaves de ombros e pescoço - proporcionaram maior amplitude articular e alívio das tensões musculares acumuladas.

Na segunda parte do encontro, o foco voltou-se para o desenvolvimento da coordenação motora fina, com a aplicação de testes padronizados como o Box and Blocks Test e o Nine Hole Peg Test. Estas avaliações práticas permitiram trabalhar de forma objetiva as habilidades motoras essenciais, como precisão manual, velocidade de movimento e controle digital, fundamentais para a manutenção da autonomia nas atividades diárias. A execução cronometrada das tarefas adicionou um componente motivacional, incentivando os participantes a superarem seus próprios resultados anteriores, enquanto a equipe terapêutica pôde acompanhar de perto a evolução individual de cada um.

Semana 9

Dia 1 – 14/04/2025:

Neste dia foi realizada uma ação da Tramontina, uma ação social em parceria com a Tramontina, marcada pela entrega de kits de talheres adaptados, desenvolvidos especialmente para pessoas com Parkinson. Cada participante recebeu um conjunto completo de talheres de aço inoxidável com cabos ergonômicos em polietileno, projetados para oferecer melhor empunhadura, conforto e segurança durante as refeições. Além da entrega dos kits, a equipe reforçou a importância da autonomia nas atividades diárias e como pequenos ajustes, como o uso de talheres adaptados, podem fazer grande diferença na qualidade de vida. Logo após, foi realizada a atividade de “Salada de frutas” onde os participantes do grupo puderam utilizar seus novos kits de talheres.

Dia 2 – 16/04/2025:

A sessão iniciou com um aprofundamento sobre a disartria, distúrbio que afeta significativamente a comunicação de pessoas com Parkinson. Através de uma explicação detalhada, os participantes compreenderam como essa condição impacta não apenas a fala, mas também a respiração e a alimentação, e aprenderam sobre a importância da reabilitação fonoaudiológica.

Na prática, diversos exercícios foram realizados para melhorar a comunicação, como treinos de articulação com repetição de sons específicos ("cá cam cá cam", "se si saiu cedo"), os exercícios vocálicos e silábicos para aprimorar a entonação, práticas de controle respiratório através de sons prolongados e expressões faciais exageradas para fortalecer a musculatura orofacial. A sessão incluiu ainda uma abordagem motora completa sobre o movimento de membros superiores específicos, exercícios para membros inferiores, técnicas de respiração e marcha sentada.

O encontro encerrou com uma dinâmica educativa sobre saúde bucal, onde mitos comuns foram desvendados sobre a importância contínua do flúor na prevenção de cáries, a necessidade de acompanhamento odontológico mesmo com próteses, os riscos da escovação excessivamente forte e a relação entre saúde bucal e condições sistêmicas.

Semana 10

Dia 1 – 21/04/2025:

Feriado de Tiradentes.

Dia 2 – 23/04/2025:

O dia começou com uma roda de conversa sobre o impacto da tecnologia na vida cotidiana, especialmente para idosos com Parkinson. Os participantes refletiram sobre como as inovações tecnológicas podem promover autonomia e inclusão social, destacando a importância da adaptação a novos recursos para melhorar a qualidade de vida. O diálogo enfatizou que a tecnologia não é apenas ferramenta, mas também uma forma de conexão e superação de desafios.

Na segunda parte, foram realizados exercícios físicos com bastões, focando no fortalecimento muscular, equilíbrio e coordenação motora. Os participantes praticaram movimentos como

levantar e sentar com apoio do bastão, movimentá-lo para frente e para trás, e manter posições isométricas, sempre adaptando as atividades às suas capacidades individuais. Essa combinação de reflexão e prática mostrou como a integração entre tecnologia e exercícios físicos pode ser uma aliada no tratamento do Parkinson, promovendo tanto o bem-estar físico quanto a confiança no uso de novas ferramentas no dia a dia.

Semana 11

Dia 1 – 28/04/2025:

O último dia de atividades foi marcado por exercícios dinâmicos e lúdicos, utilizando bolas de tênis para trabalhar coordenação motora, equilíbrio e fortalecimento de membros superiores. Os participantes foram divididos conforme suas capacidades: alguns realizaram os movimentos sentados, enquanto outros se desafiaram em pé ou caminhando em linha reta, sempre com o objetivo de manter o controle da bola sem deixá-la cair.

A primeira parte incluiu exercícios específicos para ombros e bíceps, como levantar a bolinha em movimentos controlados, promovendo o fortalecimento muscular e a precisão motora. Em seguida, o desafio foi manter o equilíbrio enquanto seguravam a bola, exigindo concentração e estabilidade.

Para finalizar, a atividade se transformou em uma competição divertida e cooperativa: os participantes, divididos em grupos, tentaram acertar o maior número de bolas em uma cesta, trabalhando mira, coordenação e trabalho em equipe. Essa brincadeira não apenas estimulou a motricidade, mas também criou um ambiente descontraído e motivador, encerrando o ciclo de intervenções com alegria e interação.

Dia 2 – 30/04/2025:

Por fim, no último dia de voluntariado na atividade de extensão, começamos com a presença do William, coordenando atividades de uma “aula de Tango”. Nessa atividade, os participantes imitam os movimentos de uma dança de tango, como movimentar o tronco, a sensação de contato com a pele, o abraço, movimento dos braços e do pescoço. Exercícios de respiração, onde os participantes encostaram nas próprias costelas para sentir o pulmão enchendo, e equilíbrio em pé, apoiados na parede também foram executados. Por fim, os participantes foram convidados a se abraçar. As bolas de tênis, por exemplo, foram utilizadas para que os participantes movessem elas com as mãos e sentissem com os pés. Primeiro com as mãos, onde eram movimentadas de maneiras diversas para que fossem “tocadas” pelo participante, apertadas, equilibradas. Os bastões de madeira também foram incorporados nessa simulação da dança e do equilíbrio com algumas atividades de movimento.

Em seguida, levamos um bolo para realizar nossa despedida do projeto, onde agradecemos por todo o carinho e dedicação dos participantes, sobre a importância do projeto e como sentiremos saudades. Por fim, foram realizados alguns exercícios de mobilidade para membros superiores e inferiores.

3. CONCLUSÃO

Os encontros realizados ao longo deste projeto demonstraram a importância do contato humano e da abordagem no cuidado com idosos portadores de Parkinson. Cada atividade desenvolvida foi essencial não apenas para as capacidades motoras e cognitivas, mas também para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e do bem-estar dos participantes.

O contato próximo com esses idosos permitiu compreender como intervenções bem planejadas podem transformar as situações desafiadoras enfrentadas na doença em pequenas e alegres conquistas. Socializar e o desenvolvimento da criatividade, a independência em atividades cotidianas mostraram-se tão relevantes e importantes quanto os exercícios físicos em si. A equipe e os voluntários conseguiram criar um ambiente acolhedor, com respeito às individualidades de cada um e de modo tão bondoso e afetuoso com cada um dos participantes presentes.

Além disso, o projeto destacou a necessidade de iniciativas que integrem corpo, mente e emoções no tratamento do Parkinson. As atividades lúdicas, as rodas de conversa reforçaram a ideia de que a saúde desses participantes vai além da saúde física, e que o cuidado mental também se mostra muito essencial. Um relato particular a respeito disso, onde uma das senhoras que mora na casa sempre comentava que era uma alegria ver a casa tão cheia de gente.

Por fim, essa experiência reforçou para mim, como aluna e ser humano, o papel fundamental de projetos na formação profissional e humana. A alegria, os relatos e a evolução observada ao longo das semanas são a prova de que o cuidado junto com a ciência cria um impacto duradouro na qualidade de vida desses idosos e de suas famílias. Este projeto deixou uma marca de afeto e esperança, mostrando que mesmo diante dos desafios enfrentados com a doença, é preciso dar valor à vida, com dignidade e alegria.

4. REFERÊNCIAS

1. AARSLAND, D. et al. Parkinson disease-associated cognitive impairment. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 7, n. 1, p. 47, 2021.
2. POEWE, W. et al. Parkinson disease. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 3, n. 1, p. 17013, 2017.
3. RADDER, Danique LM et al. Multidisciplinary care for people with Parkinson's disease: the new kids on the block!. **Expert review of neurotherapeutics**, v. 19, n. 2, p. 145-157, 2019.
4. SCHRAG, Anette et al. Prediagnostic presentations of Parkinson's disease in primary care: a case-control study. **The Lancet Neurology**, v. 14, n. 1, p. 57-64, 2015.

Universidade Federal de Uberlândia

FEELT – FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

Atividade de Extensão V

Prof. Adriano de Oliveira Andrade

MÃOS QUE VIBRAM: UM OLHAR PARA O PARKINSON

Marcos Gabriel Barbosa dos
Santos

11921EBI025

Uberlândia/MG

2025

Sumário

Sumário.....	1
1. Introdução.....	2
2. Justificativa.....	3
3. Metodologia.....	3
4. Discussão e Conclusão.....	6
5. Referências Bibliográficas.....	7

1. Introdução

As doenças neurodegenerativas, como a Doença de Parkinson e a Doença de Alzheimer, representam importantes desafios para a saúde pública no Brasil, especialmente devido ao envelhecimento progressivo da população. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que até 2030 o Brasil terá a quinta maior população idosa do mundo, o que tende a aumentar significativamente a prevalência dessas condições (IBGE, 2023).

A Doença de Parkinson é caracterizada pela degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos na substância negra do cérebro, levando a sintomas motores como tremores, rigidez e bradicinesia, além de manifestações não motoras. No Brasil, a estimativa é de que mais de 200 mil pessoas vivam com a doença, com maior incidência após os 60 anos (ABP, 2022).

Já a Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e compromete principalmente a memória, linguagem, raciocínio e autonomia do indivíduo. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), aproximadamente 1,2 milhão de brasileiros convivem com essa condição, número que deve crescer exponencialmente nas próximas décadas (ABRAz, 2023).

Diante desse cenário, iniciativas de extensão universitária que promovem atividades de estimulação cognitiva, física e social são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, bem como oferecer suporte às suas famílias e cuidadores.

2. Justificativa

O projeto “Mãos que vibram: um olhar para o Parkinson” tem como objetivo promover qualidade de vida, bem-estar físico e emocional para pessoas com Doença de Parkinson, por meio de ações terapêuticas interdisciplinares. A iniciativa também fortalece o vínculo entre universidade e comunidade, através da parceria entre o NIATS, a faculdade de fisioterapia da Anhanguera e a Engenharia Biomédica da UFU, e busca envolver alunos e profissionais da saúde em atividades práticas e colaborativas.

3. Metodologia

O projeto de extensão “Mãos que vibram: um olhar para o Parkinson” foi desenvolvido em parceria entre o Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica (NIATS), a Faculdade de Fisioterapia da Anhanguera e o curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e tem como principal responsável a Dra. Lígia Reis Nóbrega. As ações foram realizadas no Instituto Santa Clara, localizado em Uberlândia/MG, uma instituição que acolhe pessoas da melhor idade, o grupo é composto por 15 pessoas com parkinson e 10 com alzheimer.

As atividades ocorreram de forma presencial, duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, no período vespertino (14h às 16h), As ações seguiram um cronograma pré-definido, que incluía:

- Sessões de fisioterapia com foco em mobilidade, fortalecimento muscular, alongamentos e coordenação motora;
- Atividades cognitivas, como jogos de memória, dominó matemático, resta 1 e exercícios voltados à estimulação cerebral;
- Dinâmicas lúdicas, como quebra-cabeças, dama, uno e Jenga;
- Aulas de dança e práticas artísticas, promovendo a expressão corporal e interação social;
- Palestras e rodas de conversa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida.

A participação dos extensionistas da Engenharia Biomédica envolveu o suporte direto aos idosos na execução das atividades, além da colaboração na elaboração e condução das dinâmicas cognitivas e motoras. O desenvolvimento das atividades foi acompanhado por profissionais da fisioterapia e colaboradores da instituição, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para os participantes. Os registros das atividades foram realizados principalmente por meio de fotos e vídeos, como ilustrado nas imagens abaixo

4. Resultados e Conclusões

O impacto do projeto se manifesta de maneira significativa tanto na vida dos participantes quanto na formação dos estudantes envolvidos. Os indivíduos atendidos apresentam melhorias perceptíveis na autoestima, na disposição física e na qualidade das interações sociais, demonstrando o valor das intervenções terapêuticas e das atividades interdisciplinares propostas. Para nós, discentes, a participação no projeto proporcionou uma vivência enriquecedora e transformadora, permitindo o contato direto com a realidade clínica e social de pessoas acometidas por doenças neurodegenerativas. Essa experiência contribuiu de forma concreta para o desenvolvimento de competências práticas, sensibilidade humana, empatia e responsabilidade social, além de ampliar nossa compreensão sobre a importância do cuidado integral, que considera não apenas os aspectos físicos, mas também emocionais e sociais do indivíduo. Trata-se, portanto, de uma oportunidade única de aprendizado, que reforça o papel da universidade na promoção da saúde e da inclusão por meio da extensão.

5. Referências Bibliográficas

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população por sexo e idade para o Brasil. 2023.

ABRAz – Associação Brasileira de Alzheimer. Doença de Alzheimer: estatísticas e informações. 2023. Disponível em: <https://abraz.org.br>

ABP – Associação Brasil Parkinson. Informações sobre a Doença de Parkinson. 2022. Disponível em: <https://parkinson.org.br>

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA**

Maria Clara Santos da Silveira Surjus

RELATÓRIO PROJETO EXTENSÃO V

Uberlândia
2025

MARIA CLARA SANTOS DA SILVEIRA SURJUS

PROJETO DE EXTENSÃO V

Relatório apresentado como requisito no
Componente Curricular do Curso de
Graduação em Engenharia Biomédica da
Universidade Federal de Uberlândia.

Professor: Dr. Adriano de Oliveira
Andrade

Uberlândia
2025

1. Introdução	4
2. Semana 1	5
2.1 Segunda-feira (17/02/2025)	5
2.2 Quarta-feira (19/02/2025)	7
3. Semana 2	7
3.1 Segunda-Feira (24/02/2025)	7
3.2 Quarta-Feira (26/02/2025)	9
4. Semana 3	10
4.1 Segunda-Feira (10/03/2025)	10
4.2 Quarta-Feira (12/03/2025)	11
5. Semana 4	11
5.1 Segunda-Feira (17/03/2025)	11
5.2 Quarta-Feira (19/03/2025)	13
6. Semana 5	13
6.1 Segunda-Feira (24/03/2025)	13
6.2 Quarta-Feira (26/03/2025)	14
7. Semana 6	14
7.1 Segunda-Feira (31/03/2025)	14
7.2 Quarta-Feira (02/04/2025)	14
8. Semana 7	15
8.1 Segunda-Feira (07/04/2025)	15
8.2 Quarta-feira (09/04/2025)	16
9. Semana 8	18
9.1 Segunda-Feira (14/04/2025)	18
9.2 Quarta-Feira (16/04/2025)	18
10. Semana 9	18
10.1 Quarta-Feira (23/04/2025)	18
11. Semana 10	21
11.1 Segunda-feira (28/04/2025)	21
11.2 Quarta-Feira (30/04/2025)	23
12. Conclusão	25
13. Referências	26

1. Introdução

A Doença de Parkinson (DP) é um transtorno neurodegenerativo progressivo marcado pela perda de células na substância negra do cérebro (Jankovic, 2008). Sua origem está relacionada a uma combinação de fatores genéticos e ambientais, o que contribui para a complexidade de seu desenvolvimento clínico (Kalia, 2015). Existem quatro características cardinais da DP que podem ser agrupadas sob a sigla TRAP: tremor em repouso, rigidez, acinesia (ou bradicinesia) e instabilidade postural. Além disso, a postura fletida e o congelamento (Mao, 2024). Além dos sinais motores, é comum que os pacientes enfrentem desafios como o comprometimento cognitivo, disfunções cardiovasculares, problemas urinários, alucinações e delírios (Chaudhuri, 2018). Então é importante avaliar todas as pessoas que vivem com a doença de Parkinson quanto a sintomas não motores. Por exemplo, foi examinada a ansiedade em relação à doença de Parkinson e sugeriram que um terço dos pacientes com doença de Parkinson atende aos critérios para um transtorno de ansiedade (Pelissolo, 2019).

Com isso, os impactos causados pela DP buscam estratégias que incentivem a prática de atividades físicas e promovam suporte social são fundamentais para a melhoria do bem-estar geral dos indivíduos. A fisioterapia exerce um papel central nesse processo, contribuindo para ganhos em mobilidade, equilíbrio, força muscular e coordenação, o que reduz a probabilidade de quedas e favorece a independência (Chen, 2021). A inserção em grupos terapêuticos ou de convivência também se mostra benéfica, pois estimula a motivação, o engajamento e fortalece os laços afetivos, amenizando sintomas de ansiedade, depressão e solidão (Costa, 2022). Evidências científicas apontam ainda que atividades artísticas, como as artes cênicas, funcionam como intervenções em grupo eficazes, promovendo habilidades comunicativas e preservando funções cognitivas (Vilarinho, 2021).

Nesse sentido, os programas de extensão 5 têm como objetivo estimular a saúde física, mental e emocional dos participantes. São oferecidas atividades fisioterapêuticas focadas no fortalecimento muscular, alongamentos e correção postural, além de exercícios cognitivos que trabalham a memória, atenção e o pensamento lógico. As ações incluem ainda dinâmicas coletivas, como arteterapia e jogos interativos, para fomentar a socialização, a criatividade e a expressão de sentimentos. Momentos educativos também fazem parte da programação, abordando temas como cuidados com a saúde bucal e promoção do bem-estar na terceira idade. O projeto visa proporcionar um cuidado abrangente, centrado nas necessidades do indivíduo, promovendo o envelhecimento ativo,

a autonomia e a prevenção de agravos, por meio do acolhimento, da escuta sensível e da valorização da trajetória pessoal de cada participante. Este relatório, portanto, apresenta as atividades desenvolvidas ao longo de várias semanas de atuação.

2. Semana 1

2.1 Segunda-feira (17/02/2025)

Para esse dia, as atividades do grupo começaram sob orientação da fisioterapeuta Luiza, que conduziu uma série de alongamentos focados nos membros superiores. Os exercícios tinham como finalidade preparar o corpo dos participantes, promovendo maior flexibilidade e mobilidade. Foram realizados movimentos como elevação dos braços, rotação dos punhos e alongamentos cervicais (Fig.1).

Na sequência, Fernanda propôs uma atividade mais ativa com o uso de bolinhas. Os participantes seguram a bolinha com uma mão e, com o braço estendido, tocavam a perna contrária, alternando os lados. Essa prática contribuiu para o estímulo da coordenação, equilíbrio e atenção, além de trazer leveza e interação ao grupo (Fig.2).

Posteriormente, a engenheira Lígia apresentou uma dinâmica em grupo com foco em cooperação e criatividade. Divididos em equipes, os participantes usaram materiais simples como cartolina, cola e tesoura para montar correntes de anéis no menor tempo possível. A atividade evidenciou diferentes formas de organização e comunicação entre os grupos (Fig.3).

Ao término, houve uma roda de conversa para partilha das experiências, onde os participantes refletiram sobre os aprendizados e dificuldades encontradas. A proposta mostrou-se positiva, promovendo não apenas benefícios motores e cognitivos, mas também reforçando o espírito de equipe e o convívio social.

2.2 Quarta-feira (19/02/2025)

No dia 19 de fevereiro de 2025, Janielle conduziu uma atividade com abordagem sistêmica, voltada à reflexão emocional e fortalecimento dos vínculos afetivos. Utilizando corações de papel para representar os participantes e seus familiares, a dinâmica incentivou memórias e sentimentos ligados às relações familiares. A proposta promoveu um espaço de escuta e acolhimento, conectando aspectos emocionais à vivência com a Doença de Parkinson, como a perda de autonomia e as mudanças nos papéis familiares.

O uso de elementos visuais simples, como os corações de papel, foi fundamental para facilitar a participação ativa dos idosos, mesmo diante de possíveis limitações cognitivas ou motoras. A dimensão simbólica da atividade permitiu que sentimentos muitas vezes difíceis de verbalizar fossem expressos de forma mais acessível. Alguns participantes compartilharam lembranças carregadas de saudade, especialmente em relação a figuras como a mãe ou irmãos já falecidos. A atividade foi bem recebida, favorecendo a expressão afetiva e o senso de pertencimento entre os participantes.

As atividades de fisioterapia previstas para o dia foram canceladas.

3. Semana 2

3.1 Segunda-Feira (24/02/2025)

Em 24 de fevereiro de 2025, o fisioterapeuta Eduardo iniciou as atividades com exercícios adaptados de alongamento e fortalecimento muscular, realizados principalmente na posição sentada, visando à segurança dos idosos com Parkinson. Esses exercícios foram focados tanto para os membros inferiores como para os membros superiores (Fig.4).

Após a fisioterapia, foi retomada a atividade de confecção de correntes de papel, já realizada anteriormente na atividade 1. Com o objetivo de ver a melhora no grupo. Com mais materiais disponíveis e a experiência prévia, os grupos apresentaram melhor

organização, comunicação e cooperação (Fig.5). A repetição da dinâmica favoreceu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, fortalecendo os laços entre os participantes e promovendo maior confiança e autonomia. Nesse dia também aconteceu a festa dos aniversariantes do mês, que proporcionou muita diversão e brincadeiras (Fig.6).

3.2 Quarta-Feira (26/02/2025)

No dia 26 de fevereiro de 2025, as atividades do grupo iniciaram-se com exercícios físicos conduzidos pela fisioterapeuta Luiza, utilizando pesos disponíveis no local. Foram realizados movimentos voltados ao fortalecimento dos membros superiores e inferiores, com foco em grupos musculares como ombros, bíceps, quadríceps e posteriores de coxa. Em seguida, foram feitos alongamentos para melhorar a postura e aumentar a confiança dos participantes. Durante os exercícios, observou-se rigidez corporal em alguns idosos, o que reforça a importância dessas práticas para melhorar a mobilidade (Fig. 7).

Na parte cognitiva, o Dr. Pedro conduziu atividades como dominó, jogo da memória e ações educativas sobre higiene bucal. As dinâmicas permitiram avaliar de forma mais precisa as necessidades individuais dos participantes em relação aos cuidados com a saúde bucal, além de estimular a atenção, a memória e a socialização.

4. Semana 3

4.1 Segunda-Feira (10/03/2025)

No dia 26 de fevereiro de 2025, as atividades foram conduzidas pela fisioterapeuta Luiza e envolveram exercícios de cognição motora e fortalecimento muscular utilizando apenas o peso do próprio corpo. Essa combinação de movimentos físicos e cognitivos é especialmente benéfica para idosos com Doença de Parkinson, pois ajuda a estimular a conexão entre mente e corpo, melhorando a coordenação motora, o equilíbrio e a consciência corporal — fatores essenciais para a prevenção de quedas e a manutenção da autonomia.

Na sequência, a professora Lígia conduziu uma série de exercícios cognitivos com foco no fortalecimento das funções mentais. As atividades incluíram completar desenhos, labirintos, palavras cruzadas, caça-palavras, jogo dos 7 erros, entre outros. Além de exercitar habilidades como atenção, memória e raciocínio lógico, essas tarefas também contribuíram para o aprimoramento da coordenação motora fina, especialmente no manuseio de lápis e outros materiais, o que é fundamental para manter a independência em atividades do dia a dia (Fig. 8).

Essas práticas mostraram-se eficazes ao promover, de forma integrada, o estímulo físico e mental, favorecendo a qualidade de vida e a autoestima dos participantes.

4.2 Quarta-Feira (12/03/2025)

5. Semana 4

5.1 Segunda-Feira (17/03/2025)

No dia 17 de março de 2025, as atividades iniciaram com um aquecimento composto por alongamentos dinâmicos, preparando os participantes para os exercícios físicos. Em seguida, foram realizados exercícios de dupla tarefa motora, como a marcha estacionária, que estimularam a coordenação, o equilíbrio e a atenção. Também foram incluídos exercícios de controle postural com apoio na parede e agachamentos com toque nos tornozelos, focando no fortalecimento muscular, alinhamento corporal e estabilidade (Fig. 9).

Após a parte física, a professora Lígia conduziu atividades cognitivas e lúdicas. A dinâmica “Quem sou eu?” incentivou a memória, o raciocínio lógico e a socialização por meio de perguntas em grupo, podendo ser animal, pessoas ou comidas (Fig.10). Em seguida, um jogo de desenhos no quadro, que estimulou o controle de manusear o giz e estimulou a criatividade junto com o trabalho em equipe. As atividades integraram estímulos físicos e mentais, promovendo bem-estar geral e interação entre os participantes.

5.2 Quarta-Feira (19/03/2025)

6.Semana 5

6.1 Segunda-Feira (24/03/2025)

No dia 24 de março de 2025, as atividades começaram com uma sessão de alongamentos guiada pela fisioterapeuta Luiza, com foco nos membros superiores. Os exercícios incluíram elevação dos braços, rotação dos punhos e movimentos cervicais, promovendo mobilidade articular, consciência corporal e ativação física leve — fundamentais para o bem-estar de idosos com Doença de Parkinson (Fig. 11).

Na segunda parte do encontro, foram realizados jogos de mesa como UNO, dominó, memória e xadrez. Essas atividades estimulam a cognição, a socialização e o raciocínio lógico de forma lúdica, fortalecendo o vínculo entre os participantes e contribuindo para a manutenção das funções mentais no dia a dia (Fig. 12).

6.2 Quarta-Feira (26/03/2025)

7.Semana 6

7.1 Segunda-Feira (31/03/2025)

7.2 Quarta-Feira (02/04/2025)

No dia 02 de abril de 2025, as atividades começaram com uma explicação do Pedro sobre a disartria — um distúrbio da fala comum em pessoas com Parkinson. Para trabalhar a articulação e o controle motor fino da musculatura facial, foram realizados exercícios de dicção com frases específicas, estimulando a fala consciente, podendo perceber a dificuldade dos participantes em repetir.

Na sequência, a fisioterapia trouxe exercícios com pesos leves, voltados ao fortalecimento dos membros superiores e inferiores, promovendo resistência física, controle motor e mobilidade.

Uma dinâmica lúdica foi aplicada com bolas coloridas em formato de “batata quente”, onde os participantes precisavam lembrar e dizer um mês do ano. A proposta trabalhou memória, atenção e socialização.

Por fim, os idosos foram divididos em dois grupos para atividades simultâneas: um circuito motor com cones e bola, para coordenação e força; e outro com cabos de vassoura, voltado à mobilidade dos ombros e alongamento. Ambas as atividades reforçaram a importância da movimentação funcional e do engajamento ativo (Fig. 13).

8.Semana 7

8.1 Segunda-Feira (07/04/2025)

No dia 07 de abril de 2025, as atividades começaram com uma série de alongamentos voltados para a mobilidade e preparação física dos participantes. Os exercícios para os membros inferiores incluíram extensão de pernas, rotações de tornozelo e elevação dos calcanhares, com foco no fortalecimento da panturrilha e no equilíbrio postural. Para os membros superiores, os alongamentos envolveram movimentos de abertura de braços, rotação de punhos e mobilização de ombros e pescoço, promovendo alívio de tensões musculares e aumento da amplitude de movimento.

Após a parte física, os participantes realizaram atividades cognitivas, com o objetivo de estimular atenção, memória, raciocínio lógico e percepção visual. Foram distribuídas

tarefas impressas, como palavras cruzadas, desafios de sequência lógica, desenhos de simetria, labirintos e o jogo dos sete erros. Essas atividades ajudaram a manter o engajamento mental, incentivando a concentração e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, essenciais no acompanhamento de idosos com condições neurológicas (Fig. 14).

8.2 Quarta-feira (09/04/2025)

No dia 09 de abril de 2025, as atividades começaram com uma sequência de alongamentos focados na preparação do corpo e na promoção da mobilidade dos participantes. Os exercícios envolveram tanto membros superiores quanto inferiores, com o objetivo de aumentar a amplitude articular, fortalecer os músculos e aliviar as tensões acumuladas.

Para os membros inferiores, foram realizados exercícios como a extensão das pernas, rotações dos tornozelos e elevações alternadas dos calcanhares, que auxiliam no fortalecimento da panturrilha, estimulam o retorno venoso e melhoram o equilíbrio postural. Nos membros superiores, os alongamentos incluíram aberturas e elevações dos braços, rotação dos punhos e movimentação de ombros e pescoço, promovendo a liberação de tensões e aumentando a flexibilidade (Fig. 15).

Após o aquecimento físico, os participantes realizaram atividades focadas na coordenação motora fina e destreza manual, utilizando testes como o Box and Blocks Test (BBT) e o Nine Hole Peg Test (NHPT). Os participantes executaram as tarefas dentro de um tempo determinado, visando melhorar a velocidade, precisão e controle dos movimentos das mãos e dedos (Fig.16).

9. Semana 8

9.1 Segunda-Feira (14/04/2025)

9.2 Quarta-Feira (16/04/2025)

No dia 16 de abril de 2025, as atividades do grupo foram dedicadas ao tema da disartria — um distúrbio neurológico que afeta a articulação da fala e pode comprometer também a respiração, alimentação e comunicação. A sessão começou com uma explicação sobre as características da condição, suas causas e os impactos na vida diária, destacando a importância da reabilitação por meio de exercícios específicos.

Foram realizados diversos exercícios terapêuticos voltados ao fortalecimento da musculatura orofacial e à melhora da articulação da fala. Entre eles, repetições de frases e sílabas, como “cá cam cá cam” e “i u pa”, além de sons contínuos como “zzz” e simulações de barulhos (chaleira, respiração forçada), com foco na precisão articulatória, controle da respiração e entonação. Também foram estimuladas expressões faciais e movimentos da língua e queixo, promovendo a consciência muscular e expressiva.

Complementando o trabalho, foram feitas atividades motoras e respiratórias, envolvendo tanto membros superiores quanto inferiores. Os exercícios incluíram movimentos simples e funcionais, como elevar braços e pernas, rotações de pés e ombros, e ações coordenadas com a respiração — como inspirar ao levantar os membros e expirar ao baixá-los, além de marcha sentada, favorecendo a coordenação motora global.

Finalizando o encontro, realizou-se uma dinâmica de “Mitos e Verdades” sobre saúde bucal. A atividade abordou temas relevantes como o uso do flúor na terceira idade, o papel da escovação adequada, o impacto da saúde bucal na saúde geral e esclarecimentos sobre implantes, clareamento dental e outras dúvidas comuns. A proposta buscou ampliar o conhecimento e incentivar o autocuidado dos participantes

10. Semana 9

10.1 Quarta-Feira (23/04/2025)

No dia 23 de abril de 2025, as atividades iniciaram com uma roda de conversa reflexiva sobre o papel da tecnologia na sociedade atual, destacando seu potencial como ferramenta de inclusão e autonomia, especialmente para idosos. A discussão enfatizou a

inovação como fruto da necessidade e da criatividade humana, reforçando a importância da socialização e da adaptação às novas formas de interação proporcionadas pelos avanços tecnológicos.

Em seguida, foram realizadas atividades físicas com bastões, com foco no fortalecimento muscular, equilíbrio e coordenação motora. Os exercícios incluíram levantar e sentar com apoio do bastão, movimentos de ida e volta à frente do corpo, posturas com isometria, elevação do bastão acima da cabeça e flexão de joelho com apoio, promovendo mobilidade e segurança nos movimentos.

11. Semana 10

11.1 Segunda-feira (28/04/2025)

No dia 28 de abril de 2025, as atividades físicas foram organizadas em quatro etapas dinâmicas, com foco no desenvolvimento da coordenação motora, força muscular, equilíbrio e agilidade — aspectos fundamentais para o bem-estar de pessoas com Doença de Parkinson.

Na primeira etapa, o grupo foi dividido em dois. Enquanto uma parte caminhava de um lado para o outro equilibrando uma bolinha em uma colher, trabalhando o foco, a coordenação e o equilíbrio, a outra realizava exercícios de fortalecimento com pesos de mão, como extensões e elevações dos braços. Após determinado tempo, os grupos trocavam de atividade. Esse circuito estimulou simultaneamente habilidades motoras finas e grossas, contribuindo para a prevenção da rigidez muscular e a manutenção da mobilidade funcional.

Na segunda etapa, os participantes foram organizados em equipes de oito integrantes e participaram de um circuito de revezamento com bolinhas, que deveriam percorrer um trajeto de ida e volta por todos os membros da equipe, repetindo o percurso cinco vezes. A dinâmica foi realizada com três tipos diferentes de bolinhas, variando em tamanho e peso, exigindo adaptação motora e controle da força. O caráter competitivo da atividade estimulou o engajamento, o raciocínio rápido e a cooperação entre os participantes.

A terceira etapa consistiu em uma brincadeira de acertar o alvo: os participantes lançavam bolinhas tentando acertar uma cesta. A pontuação era feita por equipe, incentivando o espírito de grupo. Essa atividade também foi repetida com diferentes tipos de bolinhas, promovendo variações no esforço muscular, na precisão e no controle motor. Além disso, foi trabalhada a coordenação visomotora, essencial para atividades do cotidiano, como se alimentar ou manusear objetos.

Essas práticas físicas lúdicas e desafiadoras contribuem diretamente para a melhora da função motora global em pessoas com DP, além de estimularem a interação social, a autoestima e a motivação no processo terapêutico.

11.2 Quarta-Feira (30/04/2025)

No dia 30 de abril de 2025, as atividades do grupo foram conduzidas pelo professor Willian, com ênfase na estimulação sensorial, consciência corporal e controle motor — aspectos fundamentais no cuidado de indivíduos com Doença de Parkinson.

Inicialmente, foram realizadas atividades voltadas à percepção tátil, como o reconhecimento do contato dos pés com o chão, promovendo o enraizamento e o aumento da consciência corporal durante a marcha e o equilíbrio. Em seguida, foi proposta uma atividade de tato manual utilizando bolinhas de diferentes texturas, permitindo que os participantes explorassem sensações e fortalecesse a coordenação motora fina e o foco sensorial.

Além disso, foi feita uma correção postural orientada, com atenção ao alinhamento do tronco, cervical e membros, a fim de reduzir compensações musculares e prevenir dores ou quedas. O controle da respiração também foi trabalhado, com exercícios de inspiração e expiração consciente, buscando melhorar a oxigenação, reduzir a ansiedade e sincronizar o ritmo respiratório com os movimentos.

Por fim, os participantes realizaram uma sequência de relaxamento facial, com movimentos suaves na musculatura da face e exercícios de expressão, favorecendo o alívio de tensões, o controle motor orofacial e a expressividade — áreas frequentemente afetadas na DP.

Essas práticas contribuíram para ampliar a percepção corporal, estimular os sentidos e promover maior controle sobre os movimentos e a respiração, fortalecendo a autonomia e o bem-estar dos participantes.

12. Conclusão

As atividades desenvolvidas ao longo do projeto revelaram o impacto positivo de uma abordagem multidisciplinar no cuidado de pessoas com Doença de Parkinson. A integração de exercícios físicos, cognitivos e terapêuticos proporcionou ganhos significativos em aspectos como mobilidade, coordenação motora, força muscular, equilíbrio postural, além da melhora na comunicação, no raciocínio e na autoestima dos participantes.

Mais do que os benefícios clínicos, os encontros foram marcados pela construção de vínculos afetivos, pela escuta ativa e pela valorização das histórias e singularidades de cada idoso. O ambiente acolhedor, leve e colaborativo favoreceu a socialização e reforçou o sentimento de pertencimento ao grupo — fator essencial no enfrentamento das limitações impostas pela DP.

Dessa forma, as experiências vivenciadas não apenas reforçam a importância da atuação em equipe entre profissionais e estudantes, mas também evidenciam o poder transformador de iniciativas que cuidam do outro de forma humana, integral e respeitosa. O projeto deixa como legado não só avanços funcionais nos participantes, mas também lições profundas sobre empatia, compromisso e a beleza das pequenas conquistas diárias.

13. Referências

Chaudhuri, K. R., Healy, D. G., Schapira, A. H., & National Institute for Clinical Excellence (2006). Non-motor symptoms of Parkinson's disease: diagnosis and management. *The Lancet. Neurology*, 5(3), 235–245.

[https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(06\)70373-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70373-8)

Chen J, Chien HF, Francato DCV, Barbosa AF, Souza CO, Voos MC. Greve JMD. Barbosa ER. Effects of resistance training on postural control in Parkinson's disease: a randomized controlled trial. *Ara Neuropsiquiatr*. 2021 Jul 5:50004-282X2021005014102. doi:10.1590/0004-282X-ANP-2020-0285.

Costa, P. M., Suzaki, A. T., Morais, C., Alves, L., & Silveira, L. M. (2022). DOENÇA DE PARKINSON: A SAÚDE MENTAL DO CUIDADOR. PROJEÇÃO, SAÚDE E VIDA, 2(2), 23–33. Recuperado de

<https://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao6/article/view/1919>

Jankovic J. (2008). Parkinson's disease: clinical features and diagnosis. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*, 79(4), 368–376. <https://doi.org/10.1136/jnnp.2007.131045>

Kalia, L. V., & Lang, A. E. (2015). Parkinson's disease. *Lancet (London, England)*, 386(9996), 896–912. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61393-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61393-3)

Mao, Z., Nie, Q., Xue, Z., & Li, Z. (2024). Coexistence of Parkinson's disease and myasthenia gravis: A case report and literature review. *Experimental and therapeutic medicine*, 28(1), 282. <https://doi.org/10.3892/etm.2024.125707>

Pelissolo, A., Abou Kassm, S., & Delhay, L. (2019). Estratégias terapêuticas para o transtorno de ansiedade social: onde estamos agora? *Revisão especializada em neuroterapia*, 19 (12), 1179–1189. <https://doi.org/10.1080/14737175.2019.1666713>

Vilarinho, K., Vital de Castro, A. B., & Freitas Santos, A. (2021). BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. *RECISATEC - REVISTA CIENTÍFICA SAÚDE E TECNOLOGIA - ISSN 2763-8405*, 1(4), e1433. <https://doi.org/10.53612/recisatec.v1i4.33>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

Vitória Dias Brito

RELATÓRIO PROJETO DE EXTENSÃO V

UBERLÂNDIA – MG

2025

O relatório a seguir descreve as atividades realizadas no período de 17 de fevereiro a 28 de abril com o grupo de participantes do projeto “Mãos que Vibram”. O projeto tem como objetivo principal promover atividades motoras e cognitivas voltadas para pessoas diagnosticadas com a Doença de Parkinson, visando à melhoria da qualidade de vida, à manutenção da funcionalidade e ao estímulo à socialização.

- **17/02**

Neste dia foi realizada uma sessão de fisioterapia com foco no fortalecimento dos membros superiores, conduzida por uma fisioterapeuta especializada. Esse tipo de atividade é de grande importância, pois contribui significativamente para a manutenção da força muscular, melhora da mobilidade articular e preservação da autonomia nas atividades de vida diária, frequentemente comprometidas pela progressão da doença.

Os exercícios propostos apresentavam níveis variados de dificuldade e incluíam movimentos de extensão e flexão de ambos os braços, além de elevações e rotações dos membros superiores. Observou-se uma variação no desempenho dos participantes durante a execução dos movimentos: enquanto alguns idosos demonstraram facilidade nas tarefas propostas, outros apresentaram dificuldades em realizar movimentos mais complexos.

A sessão foi conduzida de forma cuidadosa e acolhedora, com orientações claras e incentivo constante por parte da fisioterapeuta, o que contribuiu para o engajamento dos participantes e a criação de um ambiente terapêutico positivo.

A segunda atividade realizada tinha o intuito de promover conceitos relacionados à importância do planejamento para a rotina. Inicialmente, foi promovida uma roda de conversa sobre o tema, na qual os participantes puderam refletir e compartilhar experiências pessoais relacionadas à necessidade de se planejar no dia a dia.

Em seguida, foram disponibilizados papéis coloridos, tesoura e cola para que se criasse uma corrente de elos com os papéis (Figura 1). O grupo foi dividido em três equipes e eles tinham que se organizar para criar a maior corrente possível no tempo estipulado. A competição foi conduzida de maneira saudável e gerou grande entusiasmo entre os idosos, especialmente no momento da contagem dos elos, quando todos demonstraram euforia e envolvimento. Ao final da atividade, foi realizado um debate coletivo sobre os fatores que contribuíram para o sucesso da tarefa, bem como sobre os pontos que poderiam ser melhorados.

Figura 1: Corrente do Planejamento

- 24/02

No dia 24 de fevereiro, foi realizada uma sessão de fisioterapia voltada para o trabalho de mobilidade e fortalecimento de todo o corpo com o grupo de idosos.

A sessão iniciou-se com um aquecimento leve, incluindo alongamentos e movimentos articulares simples, para preparar o corpo para os exercícios subsequentes. Em seguida, foram propostos exercícios que englobam tanto os membros superiores quanto os inferiores, com variações de intensidade conforme as capacidades individuais dos participantes. A sessão foi concluída com um momento de relaxamento e respiração guiada, promovendo bem-estar e encerrando a atividade de forma tranquila.

Depois, a atividade Corrente do Planejamento, realizada na semana anterior, foi repetida, porém agora se seguiu com as melhorias sugeridas anteriormente. Dessa vez, foi possível observar uma evolução de ambas as equipes, no mesmo período de tempo designado antes, o número de elos criados foi significativamente superior, o que evidencia avanços no planejamento, na organização do grupo e na divisão de tarefas.

Figura 2: Corrente do Planejamento

- **10/03**

Neste dia, foram realizados, com a orientação da fisioterapeuta, exercícios voltados para a mobilidade e a coordenação motora. A atividade de coordenação foi conduzida de forma lúdica, por meio de uma brincadeira dinâmica. Os participantes organizaram-se em fila e, à frente deles, alguns voluntários seguravam bolas coloridas, sendo que cada cor correspondia a uma ação específica — como dar um passo para a direita, bater palmas, levantar os braços, entre outras. Ao sinal do voluntário, uma bola era levantada e o participante da vez deveria executar a atividade correspondente, estimulando a atenção, a memória motora e os reflexos de forma divertida e interativa.

Em seguida, o grupo participou de atividades cognitivas que incluíram palavras cruzadas, caça-palavras, labirintos, desafios de sequência lógica e simetria, além de jogos como ligar os pontos e encontrar os sete erros. Essas propostas estimularam o raciocínio, a concentração e a percepção visual dos participantes, promovendo um momento de interação mentalmente ativo e descontraído.

- **17/03**

No dia 17 de março, foi realizada uma sessão de fisioterapia com foco em exercícios com bastão e alongamentos, voltada à manutenção da mobilidade articular, flexibilidade e coordenação motora dos idosos participantes. Guiados pelo fisioterapeuta, eles utilizaram bastões para realizar uma série de movimentos direcionados aos membros superiores e ao tronco, como elevações, rotações, empurrar e puxar. Os exercícios com bastão ajudaram a estimular a amplitude de movimento, a coordenação bilateral e o fortalecimento muscular leve.

A sessão foi concluída com uma sequência de alongamentos guiados, promovendo o relaxamento muscular e o bem-estar geral do grupo. Os participantes demonstraram boa adesão às propostas e relataram sensação de leveza ao final da atividade.

Depois, o grupo participou de dinâmicas cognitivas e recreativas, iniciando com o jogo “Quem sou eu?”. Nessa brincadeira, os participantes deveriam descobrir qual era a palavra colada em sua testa, fazendo perguntas ao grupo para obter pistas. As rodadas variaram entre temas como pessoas famosas e animais, promovendo raciocínio lógico, memória e interação social de forma leve e divertida.

Em seguida, foi realizado o jogo “Imagem e Ação”. Uma palavra era sorteada e um participante era convidado a ir à frente para desenhá-la no quadro, enquanto os demais tentavam adivinhar do que se tratava. A atividade incentivou a criatividade, a comunicação

não verbal e o trabalho em equipe, encerrando a sessão com bastante entusiasmo e participação ativa de todos.

- **24/03**

No dia 24 de março, foi realizada uma sessão de fisioterapia com o grupo de idosos, utilizando fitas elásticas com foco no fortalecimento dos membros superiores. A atividade teve como objetivo estimular a força muscular, a coordenação motora e a resistência dos braços e ombros, contribuindo para a manutenção da funcionalidade nas atividades do dia a dia.

Os exercícios incluíram movimentos de puxar e empurrar a fita em diferentes direções, sempre respeitando os limites e capacidades individuais de cada participante. A fisioterapeuta conduziu a sessão com orientações sobre postura, ritmo e controle dos movimentos, garantindo segurança e eficácia durante a prática.

Após os exercícios físicos, o grupo participou de uma rodada de jogos de tabuleiro, incluindo damas, dominó e jogo da memória (Figura 3). A participação foi ativa e marcada por interações positivas, o que reforçou os vínculos do grupo e promoveu bem-estar cognitivo e emocional.

Figura 3: Jogos de tabuleiro

- **14/04**

Neste dia, foi realizada uma ação promovida pela marca Tramontina, voltada à divulgação dos talheres assistivos desenvolvidos pela empresa. Durante a atividade, foram gravados diversos conteúdos que destacavam os movimentos dos participantes ao manusear os utensílios. Uma das filmagens, por exemplo, enfatizou o movimento de abrir e fechar as

mãos sobre a mesa (Figura 4), demonstrando aspectos funcionais e motores envolvidos no uso dos talheres.

Logo em seguida, cada participante recebeu um kit contendo os talheres assistivos, acompanhado de uma variedade de frutas e recipientes. A proposta da atividade foi a montagem de uma salada de frutas utilizando exclusivamente os utensílios fornecidos (Figura 5). Essa vivência evidenciou, na prática, a funcionalidade e a ergonomia dos produtos, além de reforçar a importância de tecnologias assistivas no cotidiano de pessoas com limitações motoras, como as causadas pela Doença de Parkinson.

Figura 4: Ação da Tramontina

Figura 5: Salada de Frutas

- **28/04**

Neste dia, foi realizada mais uma sessão de fisioterapia com o grupo, com foco no fortalecimento dos membros superiores. Para isso, foram utilizados halteres durante a execução dos movimentos, promovendo o trabalho de força muscular e coordenação.

Além dos exercícios com pesos, também foram propostas atividades voltadas ao equilíbrio. Em uma delas, os participantes deveriam caminhar em linha reta enquanto equilibravam um cone com uma bola — inicialmente utilizando as duas mãos e, em seguida,

apenas uma. A dinâmica exigiu concentração, controle postural e estabilidade, sendo adaptada conforme as capacidades de cada idoso.

Em seguida, foram realizadas brincadeiras de mira, nas quais o grupo foi dividido em duas equipes. O objetivo era acertar o maior número possível de bolas dentro de um cesto. A atividade contou com duas etapas: na primeira, utilizaram-se bolas maiores e um cesto amplo; já na segunda, bolas de tênis foram lançadas em direção a uma caixa menor, o que exigiu maior precisão.

A competição foi animada e promoveu a coordenação motora, o foco visual e a integração entre os participantes. O clima de cooperação aliado à leve competitividade contribuiu para o engajamento de todos, o que tornou a atividade dinâmica e divertida.

Conclusão

O projeto se mostrou de grande importância para os participantes, pois, além de estimular suas funções motoras e cognitivas por meio de exercícios e dinâmicas lúdicas, ofereceu também um espaço de convivência e socialização. Muitas vezes, o convívio social é restringido em função das limitações impostas pela Doença de Parkinson, e esse tipo de iniciativa contribui significativamente para resgatar o bem-estar e a autoestima dos envolvidos.

A participação como voluntária no projeto foi extremamente enriquecedora, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também pessoal. A convivência com o grupo proporcionou momentos únicos de aprendizado, empatia e troca de experiências, fortalecendo ainda mais meu compromisso com a atuação humanizada e responsável.